

ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИММУНИТЕТОВ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ

Исмоилов Умирбек Улугбек угли

*Студент магистратуры Ташкентского государственного
юридического университета*

Иммуни́тет – это юридическая привилегия, присваиваемая определенным лицам (государственным должностным лицам) и признаваемая национальным и международным правом, которая позволяет им выполнять свои функции без внешних ограничений или давления, в том числе юридического. На международном уровне иммунитет - это инструмент, который защищает суверенитет и независимость государств, предотвращая преследование их самих или их агентов в иностранных судах. Таким образом, лица, имеющие право на иммунитет от юрисдикции, могут избежать судебного преследования в национальных или международных судах. Этот иммунитет существует главным образом для дипломатов, персонала Организации Объединенных Наций и парламентариев, а также членов правительств и глав государств или правительственных органов. Иммунитет был закреплен в международном обычном праве и нескольких международных конвенциях. Иммунитет никогда не бывает абсолютным и, как правило, ограничивается действиями, совершенными при исполнении официальных функций, в течение того времени, пока лицо занимает эту официальную должность. Общеизвестно, что существует два типа иммунитетов (как по национальному, так и по международному праву). Функциональные иммунитеты, связанные с выполняемой функцией, то есть охватывающие определенные виды деятельности, выполняемые различными государственными должностными лицами, и которые сохраняются после

окончания срока полномочий. Личные иммунитеты, предоставляемые лицам в силу их статуса, которые охватывают все действия, совершаемые теми, кто пользуется иммунитетом, и действуют до тех пор, пока соответствующие лица остаются на своих должностях. Иммунитет может быть снят в случае серьезных нарушений со стороны политических или юридических лиц, которые контролируют различные официальные функции. Международный суд напомнил, что этот иммунитет не может быть приравнен к безнаказанности, поскольку иммунитет является процедурной гарантией, ограниченной по времени. Иммунитет может отсрочить применение уголовной ответственности, но не отменяет ее (внутренняя юриспруденция). Ответственность государства за противоправное поведение отличается от уголовной ответственности и может быть привлечена к ответственности в Международном суде и некоторых региональных судах.

Вопреки некоторым заблуждениям, члены гуманитарных организаций и персонал по оказанию чрезвычайной помощи как таковые не пользуются какой-либо формой иммунитета в строгом смысле этого слова. Фраза "гуманитарный иммунитет" относится к запрещению преднамеренных нападений во время конфликта на гражданское население и гуманитарный и медицинский персонал, предусмотренному международным гуманитарным правом. Преднамеренные нападения на такой персонал могут представлять собой военное преступление, наказуемое в соответствии с международным или национальным законодательством. Однако международные трибуналы предоставили гуманитарному персоналу частичный иммунитет от сотрудничества в уголовном судопроизводстве. Они согласились с ограничением обязанности свидетельствовать в целях защиты безопасности гуманитарного персонала в зонах конфликтов и способности организаций по оказанию чрезвычайной помощи оказывать помощь в ситуации вооруженного

насилия (инфра-юриспруденция). Этот иммунитет был официально признан за Международным комитетом Красного Креста и профессиями, на которые распространяется профессиональная тайна, в правиле 73 Правил процедуры и доказывания Международного уголовного суда.

Не существует международных договоров, которые конкретно устанавливали бы иммунитет для глав государств и правительств. На международном уровне иммунитет глав государств является результатом обычая и аналогичен дипломатическому иммунитету. По определению, этот обычай всегда подвержен изменениям, что было доказано в 1999 году различными решениями, вынесенными британскими и испанскими судебными органами по делу бывшего президента Чили Аугусто Пиночета; обвинительным заключением главы югославского государства Слободана Милошевича Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии; или обвинительный акт в отношении бывшего главы Либерийского государства Чарльза Тейлора, вынесенный Специальным судом по Сьерра-Леоне в мае 2004 года.

С другой стороны, национальные законы каждого государства часто четко устанавливают системы, регулирующие иммунитеты и уголовную ответственность глав государств (как правило, в конституции). Однако эти национальные положения не могут иметь прецедента по отношению к международному праву; следовательно, они не могут защитить таких лиц от международных юридических процедур, возбуждаемых против них в случаях, ограниченных наиболее тяжкими преступлениями международного права, такими как преступления против человечности, геноцид, военные преступления и пытки.

Фактически, в случае таких тяжких преступлений международное право прямо устанавливает, что ни на какой иммунитет нельзя ссылаться для защиты

лица от правосудия.

Статья 27 Статута Международного уголовного суда (который обладает юрисдикцией в отношении лиц, обвиняемых в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде) предусматривает, что Суд обладает юрисдикцией в отношении “всех лиц без какого-либо различия, основанного на официальном статусе. В частности, официальный статус главы государства или правительства, члена правительства или парламента, избранного представителя или правительственного должностного лица ни в коем случае не освобождает лицо от уголовной ответственности в соответствии с настоящим Законом и само по себе не является основанием для смягчения наказания”.

В законодательстве многих стран Европы и СНГ существует институт свидетельского иммунитета, который закреплен в отдельных главах и разделах уголовно-процессуальных законов. Также этот институт является особой нормой в законах США, Франции, ФРГ, Великобритании и других стран.

Исследование зарубежного национального законодательства свидетельствует также о наличии института иммунитета. Правда, за рубежом объем неприкосновенности несравнимо меньше, чем в РУз. К примеру, законодательству США свойственны системный характер и жесткость в регулировании вопросов правового иммунитета. Здесь должностные лица фактически не обладают иммунитетом, в результате чего любой государственный служащий может быть привлечен к юридической ответственности в связи с совершением противоправного деяния¹. Законодательство Швеции также предусматривает наличие иммунитетов у отдельных категорий лиц, но их объемы в сравнении с нашим

¹ Грищенко А.Н. Перспективы института лоббизма как инструмента борьбы с коррупцией на примере инвестиционно-строительной сферы // Российский следователь. 2013. № 1. С. 25-28.

законодательством, выглядят весьма ограниченными. Параграф 8 гл. 4 Конституции Швеции предусматривает депутатский иммунитет, который распространяется лишь на свободу высказываний или действий при исполнении депутатом своих обязанностей. На иные обстоятельства иммунитет не распространяется, и в случае если депутат был задержан на месте преступления, признался в своем преступлении, либо, когда за совершенное им деяние полагается наказание не менее двух лет тюремного заключения, он может быть лишен свободы без согласия парламента².

Законодательство США рассматривает права свидетельский иммунитет и свидетельские права привилегии как самостоятельные права правовые категории и определяют их, право-первых, как привилегию права против самооговора (или право на молчание); права во-вторых, свидетельскую права привилегию; в-третьих, свидетельского права иммунитета.

В уголовном процессе права и судебной практик права США и Великобритании привилегия права от самообвинения выражается права в трех правилах, которые разъясняются права задержанному, что «он имеет право сохранять молчание; все, что он скажет, может быть использовано как доказательство против него; у него есть право на присутствие при допросе адвоката»³.

При этом права данное правило распространяется права только на подозреваемых, которые права находятся под арестом, права что касается лиц, под права арестом не находящихся, права то данное правило права на них не распространяется.

В США право на молчание является частью конституционного права "привилегии против самообвинения" и не подлежит тем же ограничениям,

² Могунова М.А.. Государственное право Швеции. М.: Норма, 2009. 384 с.

³ Махов В.Н., Пешков М.А. Уголовный процесс США (досудебные стадии): Учеб.пособие. М.: Изво Бизнес-школа Интел-Синтез, 1998. С. 80.

которые существуют в Англии. Отказ обвиняемого от дачи показаний не должен порождать презумпцию виновности. Поэтому судьям необходимо сделать оговорку во вступительном слове к присяжным о том, что из молчания подсудимого не могут быть сделаны неблагоприятные выводы.

Правила права свидетельского иммунитета помещены в главу 18 свода законов США и содержат лишь общие правила данного института. Законодательная регламентация права иммунитета существенно отличается в различных штатах, она отличается от положений, содержащихся в федеральном законодательстве, поэтому законодательство США не содержит унифицированных положений, регламентирующих институт свидетельского иммунитета.

В уголовно-процессуальных законах многих стран Европы и СНГ существует институт свидетельского иммунитета, который гарантирует свидетелю, что его показания не будут использоваться против него в будущем уголовном разбирательстве. В отличие от этого, в законах Англии и США свидетель имеет привилегию против самообвинения, но он обязан давать показания. Таким образом, содержание этих институтов в разных странах может отличаться.

В романо-германском праве и праве стран СНГ, таких как Германия, Франция, Беларусь, Казахстан и Армения, категория лиц, имеющих право на свидетельский иммунитет, четко определена. В США перечень таких лиц зависит от законодательства федерального и штатов. В Англии и США свидетель имеет привилегию против самообвинения, но обязан давать показания.

Во Франции президент обладает абсолютным иммунитетом от уголовной юрисдикции за любые действия, совершенные им при исполнении своих обязанностей, за исключением обвинения в государственной измене,

для чего необходимо согласие обеих палат парламента. Однако такой характер иммунитета главы государства является скорее исключительной особенностью исторического развития Франции с ее традиционно сильной центральной властью, где персона правителя олицетворяла все государство. Парламентский иммунитет- это аспект французской политики. Члены парламента Франции пользуются безответственностью за то, что они сделали в качестве парламентариев, и частичной неприкосновенностью – то есть жесткими ограничениями для полиции или правосудия в отношении их ареста или задержания под стражей. Как безответственность, так и неприкосновенность предусмотрены статьей 26 Конституции Франции. Члены парламента не могут быть разысканы, привлечены к уголовной ответственности, судимы или заключены в тюрьму за действия, которые они совершили в рамках своих парламентских обязанностей. В частности, парламентарии защищены от судебного преследования за диффамацию, совершенную при исполнении ими своих функций. Это включает в себя выступления и голосования на открытых заседаниях ассамблей, предложения по законам, поправки, а также отчеты и другие действия по заказу парламентских инстанций. Это, согласно судебной практике, не включает интервью, транслируемые по радио, и репортажи, заказанные исполнительной властью, поскольку такие действия не относятся конкретно к обязанностям парламентария. Однако в отношении выступлений на публичных заседаниях члены парламента по-прежнему подчиняются дисциплинарным правилам своего собрания. Отменить это положение о безответственности невозможно, и сам парламентарий не может отказаться от него. Окончание срока полномочий парламента не допускает судебного преследования бывших парламентариев за действия, совершенные в рамках их парламентских обязанностей. Хотя члены парламента не несут уголовной ответственности за

свои действия как парламентарии, они, однако, несут ответственность за свои действия как частные граждане. Однако существуют серьезные ограничения в отношении их судебного преследования. Члены парламента могут быть арестованы или иным образом лишены свободы, или подвергаться ее ограничениям, только с разрешения бюро их собрания. Это разрешение не требуется в случае совершения вопиющего уголовного преступления (например, парламентарий был пойман с поличным) или в случае окончательного осуждения судом. Ассамблея, членом которой является парламентарий, может выступать против любой такой меры в течение всей парламентской сессии. Ходатайства об аресте или задержании парламентария издаются генеральным прокурором компетентного апелляционного суда и направляются министру юстиции, который передает их на рассмотрение соответствующей ассамблеи. Бюро рассматривает запросы и выносит по ним решения; его решение публикуется в Официальном журнале. Тема парламентской неприкосновенности является несколько спорной во Франции, особенно в контексте скандалов, связанных с коррупцией или взяточничеством политиков. Многих возмущает такой механизм, при котором некоторые влиятельные члены общества пользуются особыми правами и не несут ответственности за свои собственные действия. В 2004 году Чарльз Паскуа был избран сенатором консервативными избирателями Парижского региона (Сенат избирается коллегией выборщиков). Это было осуждено критиками, в том числе the Canard Enchaîné, как способ предотвратить судебное преследование Паскуа за различные предполагаемые преступления, связанные с коррупцией и нецелевым использованием государственных средств. Аналогичным образом, в начале 2005 года была выдвинута идея о том, что бывшие президенты Франции должны стать пожизненными сенаторами вместо того, чтобы иметь возможность заседать в

Конституционном совете. Якобы эта идея была средством решения проблемы таких бывших президентов, как Валери Жискара д'Эстен, которые, возможно, не соблюдали строгую обязанность политического нейтралитета в своей речи, ожидаемой от членов Совета. Это, однако, подверглось критике как способ обеспечить Жаку Шираку иммунитет от связанных с этим скандалов.

В Германии иммунитет Федерального Президента является абсолютным в случае совершения им преступления по неосторожности, но если он совершил умышленное преступление любой тяжести, то иммунитет также сводится к особому порядку наступления уголовной ответственности. Обвинение, выдвинутое и поддержанное двумя третями и права более голосов Бундестага или Бундесрата, направляется в Федеральный Конституционный Суд ФРГ, который решает вопрос о лишении должности или временном отстранении Федерального Президента от исполнения обязанностей⁴. Немецкие суды следуют нормам международного права, касающимся ограничительного иммунитета. Концепция ограничительного иммунитета относится к принципу, согласно которому государство может пользоваться иммунитетом во внутренних судах при осуществлении своей суверенной власти (*acta jure imperii*), но не в отношении коммерческой деятельности (*acta jure gestionis*). В Германии нет специального внутреннего закона о государственном иммунитете. Как подтверждено различными немецкими судами, правовой основой доктрины суверенного иммунитета в Германии является международное обычное право. В соответствии со статьей 25 Основного закона Германии общие нормы международного права (т.е. международное обычное право) являются неотъемлемой частью федерального законодательства и имеют преимущественную силу над законами. Доктрина

⁴ Волосова Н.Ю. Уголовно-процессуальный институт свидетельского иммунитета: теория, законодательное регулирование и практика / Н.Ю.Волосова: Дис. ... докт. юрид. наук: Москва, 2015. С. 186.

суверенного иммунитета также отражена в Законе о конституции судов Германии, регулирующем юрисдикцию и организацию судов Германии. Например, согласно пункту 2 статьи 20 Конституционного закона о судах, юрисдикция Германии не распространяется на лиц в той мере, в какой они освобождены от нее в соответствии с общими нормами международного права или на основании международных соглашений. Германия ратифицировала Европейскую конвенцию 1972 года об иммунитете государства 15 мая 1990 года. Он заявил, что в случаях, не подпадающих под действие статей 1-13 Конвенции, суды Германии имеют право возбуждать производство против другого договаривающегося государства в той мере, в какой его суды имеют право возбуждать производство против государств, не являющихся участниками Конвенции. Такое заявление не наносит ущерба иммунитету от юрисдикции, которым пользуются иностранные государства в отношении действий, совершаемых при осуществлении суверенной власти. Германия не подписала и не ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций 2004 года о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности. Иностранные государства пользуются юрисдикционным иммунитетом, основанным на международном обычном праве, в соответствии со статьей 25 Основного закона Германии. Статьи 18 и 19 Конституционного закона о судах Германии предусматривают, что члены дипломатических представительств, их семьи и их частные служащие, а также сотрудники консульских учреждений, включая почетных консульских служащих, освобождаются от юрисдикции Германии. В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Конституционного закона о судах юрисдикция Германии не распространяется на представителей других государств и сопровождающих их лиц, которые находятся на территории применения настоящего Закона по официальному приглашению Федеративной Республики Германия. Кроме

того, пункт 2 статьи 20 распространяет освобождение от юрисдикции Германии на лиц, которые освобождены от юрисдикции Германии в соответствии с общими нормами международного права, международными соглашениями или другим законодательством. Это относится к главам государств, главам правительств и министрам иностранных дел. В Германии иностранные государства не пользуются иммунитетом от судебных исков в отношении действий, не являющихся суверенными. Решающей характеристикой для проведения различия между *acta jure imperii* и *acta jure gestionis*, как неоднократно указывал Федеральный Верховный суд Германии, является "характер акта государства или лежащих в его основе правовых отношений".

Парламентская неприкосновенность в **Италии**, тема, глубоко укоренившаяся в европейской политической истории, восходит как к Славной революции в Англии в конце шестнадцатого века, так и к Французской революции в конце семнадцатого века. Действующее в настоящее время конституционное положение Италии (статья 68) проводит различие между двумя отдельными видами иммунитета: один является близким родственником английской свободы слова (статья 9 Билля о правах), а другой сродни французским процедурным привилегиям членов революционной ассамблеи (статьи 7 и 8 Конституции). Конституция 1791 года).

Итальянская парламентская система привилегий основана на ряде источников: первым из них является статья 68 Конституции 1948 года. Сегодня статья 68 содержит три пункта (как будет показано ниже), но своей нынешней формулировкой обязана поправке, принятой парламентом в 1993 году. Наряду с Конституцией, другим источником является публичный закон № 140 от 2003 года; кроме того, существуют правила Палаты представителей и Сената. Однако большая часть фактических деталей закона приводится в судебных и

парламентских прецедентах. За последние десятилетия Конституционный суд много раз выносил решения в этой области, давая более четкое представление о том, что на самом деле представляет собой парламентская привилегия; и, конечно же, парламентская практика также согласна с объяснением ее объема и значения.

В **Австрии** также существует уголовно-правовой иммунитет для Федерального Президента, но согласие на его привлечение к уголовной ответственности дает верхняя палата парламента. Категории преступлений, по которым Федеральный Президент Австрии может пользоваться абсолютным иммунитетом, не определены в Конституции.

Свидетельские иммунитеты, предоставляющие лицу право не давать показания на допросе, в Швейцарии значительно шире, чем в Республике Узбекистан. Условно их можно разделить на 2 большие группы: личные⁵ и профессиональные⁶. Кроме того, их перечень менее формализован и содержит немало оценочных категорий⁷. Такой подход направлен на индивидуальное решение вопроса о наделении лица иммунитетом в конкретном уголовном деле.

В Уголовно-процессуальном кодексе **Республики Казахстан**⁸ в отдельной главе содержатся положения, права предусматривающие

⁵ В отличие от правопорядка РУз, в Швейцарии имеют право на отказ от дачи показаний также лица, имеющие общих детей (даже если они более не состоят в браке), а также сводные братья и сестры. Вместе с тем при расследовании наиболее тяжких преступлений эти лица обязаны давать показания (ст. 168 УПК).

⁶ В отличие от Узбекистана, в Швейцарии врачи, стоматологи, аптекари, акушеры, журналисты, служащие и т.д. в некоторых случаях наделяются правом на отказ от дачи показаний в отношении сведений, составляющих профессиональную тайну. Данные свидетельские иммунитеты не действуют при расследовании наиболее тяжких преступлений (ст. 170-173 УПК).

⁷ Например, Кодекс устанавливает, что некоторые категории лиц «должны давать показания только, если интерес к установлению истины превышает интерес, связанный с сохранением в тайне данных сведений» (ст. 173 УПК Швейцарии).

⁸ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года. Закон № 231-V. офиц. текст [Электронный ресурс]: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852&pos=4;-106#pos=4;106 (дата обращения 06.05.2023).

производство по делам права лиц, обладающих привилегиями права и иммунитетами от права уголовного преследования. Глава 57 УПК Республики Казахстан предусматривает права не только особые права процессуальные правила производства права по уголовному делу в отношении права депутата Парламента Республики Казахстан, права Председателя или члена Конституционного Совета Республики, генерального прокурора, судьи, но ст. ст. 546, 553, 554, 555 УПК Республики Казахстан права предусматривают особую права процедуру судопроизводства права в отношении лиц, права обладающих дипломатическим права иммунитетом от уголовного преследования.

Этот порядок четко определяет процедуру получения свидетельских показаний, при которой данные лица могут дать показания, но не обязаны являться в орган, осуществляющий уголовное преследование. Таким образом, данный механизм позволяет избежать коллизий, связанных с участием лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом, в процессе производства по уголовному делу.

Уголовно-процессуальный кодекс Украины⁹ содержит ряд принципиальных положений, регламентирующих свидетельский иммунитет. Так, ст. 18 УПК Республики Украина определяет принцип свободы от саморазоблачения и право не свидетельствовать против близких родственников и членов семьи.

Это свидетельствует, прежде всего, о том, что законодатель придает большое значение праву на свидетельский иммунитет. Рассматриваемая норма содержит три очень важных положения. Во-первых, никто не может быть принужден к признанию вины в совершении уголовного преступления или к даче показаний, которые могли бы вызвать подозрение или обвинение в

⁹ Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 года. Закон № 4651-VI: офиц. текст [Электронный ресурс]: URL: <http://kodeksy.com.ua/ka/upku-2012.htm> (дата обращения 06.05.2023).

совершении уголовного преступления. Во-вторых, каждый человек имеет право ничего не говорить о подозрениях или обвинениях в свой адрес и отказаться отвечать на вопросы в любое время, а также право быть незамедлительно проинформированным об этих правах. В-третьих, никто не может быть принужден к даче каких-либо объяснений или доказательств, дающих основание для подозрения или обвинения в совершении уголовного преступления членом его или ее близких родственников или членом его или ее семьи. В статье 3 Уголовно-процессуального кодекса близкие родственники и члены семьи определяются как муж, жена, отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, брат, сестра, дед, бабушка, прадед, прабабушка, внук, правнук, праправнук. Усыновители или усыновленные дети, опекуны или лица, находящиеся под опекой или попечительством, лица, проживающие вместе, ведущие общее хозяйство и имеющие взаимные права и обязанности (включая лиц, проживающих вместе, но не состоящих в браке). В этот список входят лица, не состоящие в кровном или брачном родстве, а также лица, состоящие в кровном или брачном родстве.

Анализ правовых систем стран Европы и СНГ позволяет сделать вывод о том, что общий подход к регулированию свидетельского иммунитета права в различных государствах свидетельствует о единообразном правовом подходе в этой области.

Таким образом, нами был проведен сравнительно-правовой анализ уголовно-процессуального законодательства о процессуальных гарантиях прав лиц, пользующихся иммунитетом при задержании стран Европы и СНГ, а также привели примеры не обеспечения процессуальных гарантий прав отдельных категорий лиц при задержании. Проведенный анализ позволяет нам сделать вывод, что в основном, законодательство Республики Узбекистан соответствует международным стандартам и совпадает во многом с

законодательствами стран, которые были рассмотрены выше.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Грищенко А.Н. Перспективы института лоббизма как инструмента борьбы с коррупцией на примере инвестиционно-строительной сферы // Российский следователь. 2013. № 1. С. 25-28.
2. Могунова М.А.. Государственное право Швеции. М.: Норма, 2009. 384 с.
3. Махов В.Н., Пешков М.А. Уголовный процесс США (досудебные стадии): Учеб.пособие. М.: Из-во Бизнес-школа Интел-Синтез,1998. С. 80.
4. Волосова Н.Ю. Уголовно-процессуальный институт свидетельского иммунитета: теория, законодательное регулирование и практика / Н.Ю.Волосова: Дис. ... докт. юрид. наук: Москва, 2015. С. 186.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года. Закон № 231-V. офиц. текст [Электронный ресурс]: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852&pos=4;-106#pos=4;106 (дата обращения 06.05.2023).
6. Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 года. Закон № 4651-VI: офиц. текст [Электронный ресурс]:URL: <http://kodeksy.com.ua/ka/upku>